

Die Orientierung bei zwei Planeten im Vakuum

Harald Schröder

Wir betrachten zwei Planeten mit den Massen m_1, m_2 im R^2 . m_1 soll im Ursprung sein. Die Position von m_2 soll bei $(r, 0)$ sein. Die beiden Planeten haben also den Abstand r . Ein Beobachter ist bei $p = (x, y)$ positioniert (siehe Abb.):

Die Beschleunigungen, hervorgerufen durch die Gravitation beider Planeten, sind:

$$b_1 = \frac{Gm_1}{x^2 + y^2} \quad b_2 = \frac{Gm_2}{(r-x)^2 + y^2}$$

G ist die Gravitationskonstante. Nun betrachten wir die folgende Abbildung:

7

Interessant sind nun die Winkel $\beta_1 = \angle(\vec{b}_r, \vec{b}_1)$ und $\beta_2 = \angle(\vec{b}_r, \vec{b}_2)$.
 $\vec{b}_r = \vec{b}_1 + \vec{b}_2$ ist die resultierende Beschleunigung. Nach der ersten Abbildung können wir schließen:

$$\alpha = \arctan\left(\frac{x}{y}\right) + \arctan\left(\frac{r-x}{y}\right)$$

Mit $\cos(180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha$ und dem Kosinussatz erhalten wir:

$$b_r^2 = b_1^2 + b_2^2 + 2b_1b_2 \cos \alpha$$

Ebenso mit dem Kosinussatz gewinnen wir die Beziehungen:

$$b_2^2 = b_1^2 + b_r^2 - 2b_1b_r \cos \beta_1 \quad b_1^2 = b_2^2 + b_r^2 - 2b_2b_r \cos \beta_2$$

Aufgelöst nach $\cos \beta_1$ bzw. $\cos \beta_2$ und dann die Gleichung für b_r eingesetzt:

$$\cos \beta_1 = \frac{b_1^2 + b_r^2 - b_2^2}{2b_1b_r} = \frac{b_1 + b_2 \cos \alpha}{\sqrt{b_1^2 + b_2^2 + 2b_1b_2 \cos \alpha}}$$

$$\cos \beta_2 = \frac{b_2^2 + b_r^2 - b_1^2}{2b_2b_r} = \frac{b_2 + b_1 \cos \alpha}{\sqrt{b_1^2 + b_2^2 + 2b_1b_2 \cos \alpha}}$$

Damit haben wir Darstellungen für die Winkel β_1 und β_2 gefunden. $\vec{b}_r$ gibt hier die Orientierungsrichtung an.

[1] Harald Schröder, "Orientierungstheorie"
 Wissenschaft und Technik Verlag, Berlin, 2002